

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy,
adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi

“Tafakkur-tamaddun” OOO

“Beruniy avlodlari” jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O‘zRFA Qoraqalpog‘iston bo‘limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY‘ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara KURBANBAYEVA

BOSH MUHARRIR O‘RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV

BO‘LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, fil.f.f.d (PhD) (Hindiston)

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zabixulla SAIPOV, s.f.n., (PhD)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig‘ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilov, t. f.d, prof. (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Gavhar DURDIYEVA, arx.f.d., prof.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari doktoru,

(AMEA) muxbir uzvu (Ozarbayjon)

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Alima BERDIMURODOVA, fal.f.d.

Zarifboy DO‘SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, f.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nasibullina Nurida Shaydullovna, fil.f.n. (Rossiya Federatsiyasi)

Doniyor YULDASHEV, fil.f.d (DSc)

Sayyora SAMANDAROVA, fil. f.n, dotsent

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n, dots (PhD)

Azamat PRIMOV, fil.f.n, dots (PhD)

Vahob RAHMONOV, f.f.n., dots

Farrux Abbas oğlu Rustamov, p.f.d, prof. (Ozarbayjon)

Qozoqboy YO‘LDOSHEV, p.f.d., prof.

Safo MATJONOV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.f.d., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

G‘ayrat MAMBETKADIROV, s.f.d.

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Qosimboy QABULOV, psixol.f.d., (DSc)

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O‘rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G‘iyosiddin O‘NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog‘iston Respublikasi,

Beruniy tumani.

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram kanali: <https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog‘oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog‘i 6,5.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2024-yil 30-oktabrda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko‘chasi, 28-uy. 2024-yil,

10-son (61).

Ushbu son “Tamaddun nuri” jurnali tahririyatining

kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №25.

Jurnaldan ko‘chirib bosilganda “Tamaddun nuri” dan olindi deb

izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma‘lumotlarning

to‘g‘riligi uchun mualliflar mas‘uldir. Tahririyatga kelgan

qo‘lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga

qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar

bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va

mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ‘ib qilishga yordam

beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri"

jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola

berish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Crossref DOI

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a‘zosi hisoblanadi va

10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy

maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

BIZNI IJTIMOIY TARMOQLARDA QUIYDAGI MANZILLARDA KUZATING:

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

Founders: Beruniy District Municipality

"Tafakkur-tamaddun" OOO

Public Foundation "Descendants of Berunius"

Our colleagues: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Karakalpakstan division

Karakalpak State University

Urgench State University

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF:

Munavvara KURBANBAEVA

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Anvar ALLAMBERGENOV

SECTION EDITOR:

Mukaddas KURBANBAEVA

Akmal SAIDOV, y.sc.d., prof., Acad.

Qakhraman QURANBAYEV, s.sc.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof.(Turkiya)

Roman GOPAL, phil.sc.n. (India)

Almagul BAYRIEVA, s.sc.d., (DSc)

Zabikhulla SAIPOV, s.sc.n., (PhD)

Zuhra REYMOVA, y.sc.d., (DSc)

Karligash UMAROVA, y.sc.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, ist. sc.d, prof (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, ist.sc.d, dots.

Gavkhar DURDIYEVA, arch.f.d., prof.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kazimbek TUKHTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Konul Bunyadzoda, Doctor of Philosophy, (Ozarbayjon)

Azerbaijan National Academy of Sciences

(AMEA) Corresponding Member (Ozarbayjon)

Bakhtiyar KARIMOV, phil.sc.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, phil.sc.d.

Alima BERDIMURODOVA, phil.sc.d.

Zarifboy DOSIMOV, Phil.sc.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova , f.sc.d., prof.(Ozarbayjon)

Nasibullina Nurida Shaydullovna, can. of phil (Rossiya)

Daniyor YULDASHEV, Phil.sc.d (DSc)

Sayyora SAMANDAROVA, associate professor, can.of phil.

Bekpochsha RAKHIMOVA, can. of phil.sc, dots (PhD)

Azamat PRIMOV, can. of phil.sc, dots (PhD)

Vahab Rakhmonov, f.sc.n., dots.

Farrux Abbas oğlu Rüstamov, p.sc.d, prof. (Ozarbayjon)

Kazakboy YOLDASHEV, p.sc.d., prof.

Safo MATJONOV, p.sc.d., prof.

Qakhraman IBADULLAYEV, p.sc.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, of art.sc.c., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, phil.sc..d., (PhD)

Gayrat MAMBETKADIROV, s.sc.d.

Rana Hamid qızı Qadirova, Psychol.sc.d., prof(Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, Psychol.sc.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIEVA, Psychol.scd., (DSc)

Qosimboy KABULOV, Psychol.scd., (DSc)

COMMUNITY COUNCIL:

Sirojiddin SAYID

Muhammad Ali

Kengesboy KARIMOV

Iqbal MIRZA

Kurban SHONIAZOV

Orozboy ABDURAHMANOV

Muratboy JUMANOV

Literary Advisor:

Gulistan MATYOQUBOVA

Painter:

Alibek ABDURAHMANOV

Page editor:

Ghiyaziddin O'NAROV

Our address: Republic of Karakalpakstan, Beruni district.

Website: <https://tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram channel: <https://t.me/tamaddunnuri>

Phone: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

"Tamaddun nuri " magazine is

indexed in the Google Scholar base. This helps to increase the scientific prestige of the Journal and to promote the scientific work of the authors on a large scale.

Through Google Scholar, researchers and scientists will be able to search and link articles published in the Journal "Tamaddun nuri".

Crossref DOI

The editorial board is an official member of Crossref DOI and has the prefix 10.69691 DOI. Each publication and scientific article is assigned an individual Crossref DOI number.

Paper size 60x84 1/8. Publisher's scoreboard 6.5. The index is 960. ISSN 2181-8258.

It was published in the printing house of "ADAD PLUS" LLC. The number is 300 pieces.

Chilonzor street, 28, Tashkent city. 2024, No.10 (61).

This issue was paged on the computer of "Tamaddun Nuri" editorial office. Order #25. When copying from the magazine, it must be noted that it was taken from "Tamaddun Nuri". The authors are responsible for the accuracy of the information in the text and advertisements. Manuscripts received by the editors will be edited, not reviewed, and not returned to the author.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA BELOW:

MUNDARIJA

07.00.00 - "TARIX"

Vaxidov Suxrobjon Olimjonovich. Mustaqillik yillarida madaniy meros obyektlarini saqlash va ulardan foydalanish masalalari.....	9
Xudayberdiyev Utkir Toshmuradovich. Yangi O'zbekistonda temir yo'l transporti sohasidagi islohotlarning Surxondaryo viloyati bo'yicha natijalari.....	12
Tursunov Bexzodbek Vaxodirovich. O'zbekistonda tarjimonlar tayyorlash tarixi va tarjimashunoslikka yangicha yondashuv.....	15
Sуюнов Самаритдин Саматович. Қарши сардобалари тўғрисида янги маълумотлар.....	25
Аскарлов Оллаберган Икром ў. Шимолий Бақтриянинг сўнги бронза ва илк темир даври палеоботаник материаллари қиёсий таҳлили..	30
Abuyev Husan Odilovich. Jadid namoyondalari merosining bugungi kundagi ahamiyati.....	46
Normurodov Mahmud. Al-Hakim At-Termiziyning "Haj va uning sirlari" asari tarixiy manba sifatida.....	49
Matyakubov Xamdani Xamidjanovich. Xorazm vohasi urug'chilik tuzumini o'rganishning nazariy jihatlarini.....	95
Xudayberganov San'at Sanjarovich. Ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishda xalqaro hamkorlik (Xorazm viloyati misolida).....	99
Qandov Bahodir Mirzayevich. Atoqli davlat va jamoat arbobi Turor Risqulovning Turkiston iqtisodiyotining integratsiyalashuvi sohasidagi tashabbuslari.....	103
Radjabov Ozodbek. TRASEKA loyihasi va uning dastlabki faoliyati.....	123
Матякубов Шоназар Собирович. Освещение реалий Хивинского ханства и ханов XIX века в исторических трудах Агахи.....	131
Shadmanova Sanobar, Boysariyeva Soxiba. Vuxoro amirligida tibbiyot va xotin-qizlar sog'ligini saqlash masalalari (XIX a.oxiri – XX a.boshlari)	135
Oxunjonova Shaxodat Yusubjon qizi. 1991-2024-yillarda Markaziy Osiyo bozorlarida ayol va erkak savdogarlar vazifalari xususida.....	152
Нишанбаева Энажон Зарипбаевна. Янги Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ижтимоий шерикликнинг ҳуқуқий асослари.....	159
Айтмуратова Жанылсын Жалгасовна. Профессор Қалли Айимбетов асарларида миллий маданиятимиз зиёлилари хизматининг тадқиқ этилиши.....	164
Jumaniyazova Firuza Jumanazarovna. Ikkinchi jahon urushi arafasida Xorazm ayollarining ijtimoiy - madaniy hayotda tutgan o'rni.....	174
Sadullayev Bahrom Pulatovich, Matqurbanov Fayzulla Rajabovich. Arxeologik tadqiqotlarda ilg'or texnologiyalardan foydalanish hamda 3d modellashtirish.....	177
Najmiddinov Qodirjon Murodjon o'g'li. O'zbekiston SSR da ijtimoiy turmushning aholi salomatligiga ta'siri.....	210
Ro'ziyeva Mashxura Abdimo'minovna. Surxon vohasi lo'lilari ijtimoiy hayotining o'ziga xos xususiyatlari.....	230
Садуллаев Бахрам Пулатович. Хива шаҳар Дешон қалъа ҳудудида ер ости сув тизими қурилмаларига доир мулоҳазалар.....	244
Мухиддин Чориев. Умар Термизий "Ихлос китоби"нинг ислом илм-фан ривожига даги ўрни.....	258
Хожаниязова Гулшана Муратбаевна, Юлматов Ширмурод Ахмедович. Ўзаро ёрдам аъъанаси чет эл олимлари тадқиқотларида.....	261
Xasanov Mardon Maqsudovich. Xorazmning Islom davri tarixiga oid manbalar tavsifi.....	265
Salayev Umrbek. Amudaryo o'ng sohili hududida neolit davri manzilgohlari tarixi xususida.....	283
Komolov Dilshod Pulatovich. O'zbekiston SSRda xalq sudlari tomonidan mehnat resurslarining qatag'on qilinishi.....	307

Jurnal 2016-yil 28-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligi tomonidan № 0843 raqami bilan qayta ro'yxatdan o'tgan. O'zbekiston Respublikasi OAK tomonidan 2019-yil 30-yanvarda chop etilgan OAK rayosati qarorlari bilan tasdiqlangan ro'yxatga ko'ra 07.00.00 - "Tarix", 09.00.00 - "Falsafa", 10.00.00 - "Filologiya" ixtisosligi bo'yicha; OAK Rayosatining 2023-yil 31-oktyabrdagi 345-son qarori bilan 12.00.00 - "Yuridik fanlar", 13.00.00 - "Pedagogika", 19.00.00 - "Psixologiya" ixtisosliklari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

09.00.00 - "FALSAFA"

Xayridinov Abbosxon Anvarovich. O'zbekiston yoshlarida "Ommaviy madaniyat"ga qarshi immunitetda milliy qadriyatlarining strategik o'rni va ahamiyati.....	39
Uralov Dilshodbek. Ibn Sinoning falsafiy qissalarida axloqiylik me'zonlarining badiiy obrazlar orqali ifodalanishi.....	70
Jumayev Aslam Hazratovich. Bahouddin Naqshband g'oyalari mehnat konsepsiyasiva uning falsafiy tahlili.....	83
Boydadayev Abdurrohmon Tolibjon o'g'li. Shri Aurobindo Gxosh va Jaloliddin Rumi falsafasida ong tasavvurlarining komparativistik tahlili.....	86
Qilichev Feruzbek To'ychi o'g'li. Ekologik madaniyat va diniy qadriyatlarining ijtimoiy-madaniy transformatsiyasi.....	107
Saidkulov Nuriddin Akramkulovich. Barqarorlik transformatsiyasi: inson kapitalini rivojlantirish orqali jamiyat farovonligini ta'minlash masalalari.....	111
Madalimov Timur Abduvaliyevich. Falsafada o'lim haqidagi tasavvurlarning shakllanish evolyutsiyasi.....	115
Toshov Xurshid Ilxomovich. Miflar yordamida ongni manipulyatsiyalashning o'ziga xos xususiyatlari.....	142
Babajanov Sarvarbek Bekpulatovich. Sharq va g'arb mutafakkirlari qarashlarida jamoatchilik nazorati tushunchasi va uning bugungi kun amaliyotidagi ijtimoiy-falsafiy ahamiyati.....	167
Xolikov Yuldosh To'ychiyevich. Mafkura va mafkuraviy immunitetning jamiyat hayotida tutgan o'rni.....	185
Tursunova Shahnoza Bekchanovna. Mamlakatimizning yangi bosqichida mediyamarkazlar operativligini oshirish.....	215
Ergashev Urolbek Berkinovich. Ahmad Toshko'prizodaning "So'z ilmi" tasnifi.....	220
Temirov Ibrohimjon Qobiljonovich. Abu Iso Termiziy ma'naviy merosining islom ilm-fan rivojidagi o'rni.....	236

10.00.00 - "FILOLOGIYA"

Ruzmetov Surojбек Аллаберганович. О некоторых функциях заимствований в речи представителей старшего поколения.....	34
Chorieva Iroda Kurbonboevna. Tibbiy leksika asosida shakllangan ingliz va o'zbek maqollarida metafora va metonimiya.....	67
Najmiddinova Mehriqul Najmiddin qizi. Ingliz va o'zbek tilida "mehmondo'stlik"ga oid maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari.....	74
Xakimova Xalima Rinatovna. Вopросу о словообразовательных возможностях глосс в текстах исторических романов М.И.Шеввердина,91	
Самандарова Сайёра, Умид Бекмухаммад. Хоразм жадидларининг адабий мероси.....	126
Xaitova Gulhayo Tovasharovna. Ingliz va o'zbek tillarida "yaqin-uzoq" orpozitsiyasining leksik-semantik tahlili.....	139
Мангитбаева Зайфун Узакбаевна. Қорақалпоқ тилидаги кўп компонентли қўшма гапларнинг коммуникатив жиҳатлари.....	149
Қутибаева Арайлим Бердибай қизи. Қорақалпоқ қахрамонлик дostonлари тилида фольклор асарларига хос фразеологизмларнинг қўлланиши.....	156
Abdullayeva Mastona Ashir qizi. Go'ro'g'li dostonining o'zbek dostonchiligida o'rganilish tarixi.....	171
Yakubov Faxriddin Jo'raqulovich. Siyosiy diskursda konseptual metafora tahlili.....	193
Ahmedova Halima. Tilshunoslikda leksik va frazeologik birlik tushunchalarining roli.....	196
Xasanova Kamila Bahtiyrovna. Изучения этнографической лексики в узбекском языке.....	199
Amonova Zilola Qodirovna, Boqiyev Azizbek Abdullajon o'g'li. Saif Zafari Buxoriyning «Durrul majolis» asarida shayxlar talqini.....	202
Choriyeva Iroda Kurbonboyevna. Tibbiy leksika asosida shakllangan ingliz va o'zbek maqollarida metafora va metonimiya.....	207
Jo'rayeva Nilufar Sobirjon qizi. Dunyoning lisoniy manzarasida "smile/tabassum" tushunchalarining verballashuv vositalari (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	223
Raxmanova Sarvinoz Alisherovna. Sabr-toqat va chidamlilik tushunchalarining pragmatik talqini.....	227
Tadjiyeva Mastura Fayzullayevna. Ingliz va o'zbek tillarida "muhabbat" konseptli antropomorf metaforik modellar.....	233
Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna. Samarqand viloyati qarluq shevalarida kelishiklarning qo'llanilishi.....	239
Abdullayeva Munojot Muxtorovna. Chog'ishtirilayotgan tillarda gender munosabatlarni ifoda etuvchi maqollarning asimmetrik va simmetrik xususiyatlari.....	251
Шералиева Ширин Абдисаломовна. Проблемы перевода фразеологических единиц в научном дискурсе.....	255
Ro'ziyev Elbek O'rol o'g'li. "To'nyuquq" bitiktoshida siyosiy yetakchi nutqning ifoda xususiyatlari.....	270
Abdullaeva Munojot Muxtorovna. Gender munosabatlarni ifoda etuvchi maqollarning lingvokulturologik tasnifi.....	286
Shokirova Maxbubaxon. Milliy sport turlarining shakllanishini ifodalovchi leksik birliklar.....	292
Jo'raxolova Bahora Qurbanboyevna. Maqollar tadqiqning lingvokognitiv aspekti.....	296
Abbasova Gulnare Xaliq qizi. Paradokslar voqif bayatli oder she'riyatining asosiy intellektual-badiiy xususiyatlaridan biri sifatida.....	313
Ergashova Sadoqat. Shoir she'riyatida folklor an'analari.....	318

13.00.00 – “PEDAGOGIKA”

Xalmuratova Jumagul Gaybullayevna. Oliy ta’lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini integratsiyalash ijtimoiy zaruriyati.....	21
Игамбердиев Обиджон Рубдулла ўғли. Контрольные тестирование футболистов 11-13 лет на многолетних подготовительных этапах (на примере стартовой скорости).....	52
Norboyev Zafar Abdumo’minovich. Filologik yo’nalishdagi oliy ta’lim muassasalarida yangi avlod darsliklari va ularga qo’yilgan talablar.....	80
Yuldasheva Gavxaroy O’rinboy qizi. Bo’lajak o’qituvchilarning pedagogik refleksiyalash qobiliyatini rivojlantirishda didaktik va metodik yondashuvlar.....	181
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna. 3 - 4 – sinflarda badiiy matn ustida ishlash metodikasi.....	190
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini interdissiplinar yondashuv bilan tayyorlash (o’qish savodxonligi va tabiiy fanlar talqinida).....	273
Sabirova Charosxon Atamamatovna, Ismoilova Shahzoda Nurali qizi. Chaqimchilikning talabalar ruhiy- ma’naviy tarbiyasiga ta’siri.....	277
Ukibaeva Sanimxan Toymagambetovna. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida xxi asr ko’nikmalarini shakllantirishning afzalliklari.....	280
Bekberganova Nazokat Oybek qizi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida kommunikativ nutqni mediatexnologiyalar vositasida rivojlantirishning bugungi kundagi holati.....	302

19.00.00 – “PSIXOLOGIYA”

Djumaniyozova Muxayya Xusinovna. Talabalar o’quv motivatsiyasi va qadriyatlar sohasining o’zaro bog’liqlik jihatlari.....	58
Ilmira Jumaniyazova Kamiljanovna. Perfeksionizmning muvaffaqiyat va shaxsiy rivojlanishga ta’siri.....	63
Muratova Fotima Normaxmat qizi. Talaba shaxsi pozitsiyasi rivojlanishi va namoyon bo’lishi xususiyatlari.....	119

23.00.00 - “SIYOSATSHUNOSLIK”

Kurbanbayeva Munavvara Kozibayevna. Temuriylar davri mutafakkirlari konsepsiyalarida “Fuqarolik jamiyati” tushunchasi.....	310
---	-----

TABLE OF CONTENTS

07.00.00 - "HISTORY"

Vakhidov Sukhrobjon Olimjonovich. Problems of preservation and use of cultural heritage objects during the years of independence.....	9
Xudayberdiev Utkir Tashmuradovich. Results of the railway transport reform in the new Uzbekistan in the Surkhandarya region.....	12
Tursunov Bekhzodbek Bakhodirovich. History of training of translators in Uzbekistan and a new approach to translation.....	15
Suyunov Samaritdin Samatovich. New information about Karshi Sardob.....	25
Askarov Ollabergan Ikrom ugli. Comparative analysis of paleobotanical materials from the late bronze and early iron ages of northern Bactria...30	
Abuev Khusan Odilovich. The importance of the legacy of jadid manifestations in today's era.....	46
Mahmud Normurodov. The work of Al-Hakim At-Termizi "Hajj and its secrets" as a historical source.....	49
Matyakubov Khamdam Khamidjanovich. Theoretical aspects of the study of the fertility system of the Khorazm oasis.....	95
Khudaiberganov Sanat Sanjarovich. International cooperation in the development of education and science (in the case of Khorezm region).....	99
Kandov Bakhadir Mirzaevich. Initiatives of the famous statesman and public figure Turor Riskulov in the sphere of integration of the economy of Turkestan.....	103
Radjabov Ozodbek. TRACEKA project and its activities.....	123
Matyakubov Shonazar Sobirovich. Covering the realities of the Khiva khanate and the khans of the XIX century in the historical works of Agakhi.....	131
Shadmanova Sanobar, Boysarieva Sokhiba. Issues of medicine and women's health in the emirate of bukhara (end of the 19th - beginning of the 20th century).....	135
Shakhodat Okhunjonova Yusubjon kizi. 1991-2024 in Central Asian markets on women and men traders' duties.....	151
Nishanbaeva Enajon Zaripbaevna. Legal basis of social partnership for the protection of human rights in the New Uzbekistan.....	159
Aytmuratova Janylsyn Jalgasovna. Professor Kalli Ayimbetov's works on the study of the contribution of our national intellectuals.....	164
Jumaniyazova Firuza Jumanazarovna. The role of Khorazm women in social and cultural life on the eve of the second world war.....	174
Sadullaev Bakhram Pulatovich, Matqurbanov Fayzulla Rajabovich. The use of advanced technologies and 3d modeling in archaeological r.....	177
Najmiddinov Kadirjon Murodjon o'g'li. The influence of social life on the health of the population in the Uzbekistan SSR.....	210
Ruzieva Mashhura Abdimuminovna. Features of the social life of the gypsies of the Surkhan oasis.....	230
Sadullaev Bakhram Pulatovich. Reflections on underground water supply structures in the Dishan-kala area of Khiva.....	244
Muhiddin Choriev. The place of Umar Termizi's book "Ikhlos" in the development of islamic science.....	258
Khojaniyazova Gulshana Muratbaevna, Yulmatov Shirmurad Axmedovich. Tradition of mutual assistance in research by foreign scientists.....	261
Khasanov Mardon Maksudovich. Description of sources on the history of the Islamic period of Khorazm.....	265
Salaev Umrbek. On the history of neolithic period residences on the amudarya right coast area.....	283
Komolov Dilshod Pulatovich. Repression of labor resources by the people's courts in the Uzbek SSR.....	307

The magazine was re-registered by the Press and Information Agency of the Republic of Uzbekistan on September 28, 2016 with the number 0843.

According to the list approved by the decisions of the Board of Education of the Republic of Uzbekistan published on January 30, 2019, 07.00.00 - "History", 09.00.00 - "Philosophy", 10.00.00 - "Philology" according to; 2023 of the HAC Board According to the decision No. 345 of October 31, 12.00.00. - "Legal Sciences", 13.00.00. - "Pedagogy", 19.00.00. "Psychology".

09.00.00 - "PHILOSOPHY"

Hayridinov Abboskhon Anvarovich. The strategic role and importance of national values in building immunity against "Mass culture" among uzbek youth.....	39
Uralov Dilshodbek. Expression of moral criteria in Ibn Sina's philosophical stories through artistic images.....	70
Jumaev Aslam Khazratovich. The concept of labor and its philosophical analysis in bahouddin naqshband's ideas.....	83
Boydadaev Abdurrokhmon Tolibjon ugli. Comparative analysis of the concepts of consciousness in the philosophy of sri Aurobindo Ghosh wa Jalaliddin Rumi.....	86
Kilichev Feruzbek Toychi o'g'li. Sociocultural transformation of ecological culture and religious values.....	107
Saidkulov Nuriddin Akramkulovich. Sustainability transformation: issues for ensuring societal well-being through human capital developmen.....	111
Madalimov Timur Abduvalievich. Evolution of the formation of ideas about death in philosophy.....	115
Tashov Khurshid Ilkhomovich. Characteristics of mind manipulation through myths.....	142
Babajanov Sarvarbek Bekpulatovich. The concept of public control in the views of eastern and western scientists and its socio-philosophical significance in modern practice.....	167
Holikov Yuldash Tuychievich. The role of ideology and ideological immunity in the life of society.....	185
Tursunova Shahnoza Bekchanovna. Increasing the operationality of media centers in the new stage of our country.....	215
Ergashev Urolbek Berkinovich. Ahmad Toshkoprizoda's "Science of words" classification.....	220
Temirov Ibrahimjon Kabiljonovich. The place of the spiritual heritage of abu isa termizi in the development of islamic science.....	236

10.00.00 - "PHILOLOGY"

Ruzmetov Surozhbek Allaberganovich. On some functions of borrowings in the speech of representatives of the older generation.....	34
Chorieva Iroda Kurbanboevna. Metaphor and metonymy in english and uzbek proverbs formed on the basis of medical lexicon.....	67
Najmiddinova Mehrgul Najmiddin qizi. Linguoculturalogical features of proverbs on "hospitality" in english and uzbek.....	74
Khakimova Khalima Rinatovna. To the question of word-forming possibilities of gloss in the texts of historical novels by M.I.Sheverdin.....	91
Samandarova Sayyora, Umid Bekmuhammad. Literary heritage of khorezm moderns.....	126
Haitova Gulhayo Tovasharovna. Lexical-semantic analysis of the "near-far" opposition in english and uzbek languages.....	139
Mangitbaeva Zayfun Uzakbaevna. Theoretical foundations of the study of multicomponent complex sentences.....	149
Qutibaeva Araylim Berdibaevna. The use of phraseological units characteristic of folklore works in the language of the karakalpak heroic epic.....	156
Abdullaeva Mastona Ashir kizi. The history of study of Gorogli epic in uzbek epic.....	171
Yakubov Fakhriddin Jurakulovich. Analasys of conceptual metaphor in political discourse.....	193
Ahmedova Halima. The role of lexical and phraseological unit concepts in linguistics.....	196
Khasanova Kamila Bakhtiyorovna. Studying ethnographic vocabulary in the uzbek language.....	199
Amonova Zilola Qodirovna, Boqiev Azizbek Abdullajon ugli. The interpretation of the shaikhs in «Durrul majolis» by Saif Zafari Bukhary.....	202
Chorieva Iroda Kurbanboevna. Metaphor and metonymy in english and uzbek proverbs formed on the basis of medical lexicon.....	207
Juraeva Nilufar Sobirjon qizi. Verbalization tools of the concepts of "smile/tabassum" in the linguistic landscape of the world (on the example of english and uzbek languages).....	223
Raxmanova Sarvinoz Alisherovna. Pragmatic interpretation of the concepts of patience and endurance.....	227
Tadjieva Mastura Fayzullaevna. Anthropomorphic metaphorical models with the concept of "love" in english and uzbek.....	233
Tillabaeva Zilola Rakhmatillaevna. Use of conjugations in karluk dialects of Samarkand region.....	239
Abdullaeva Munojot Mukhtorovna. Asymmetrical and symmetric characteristics of proverbs expressing gender relations in languages of different systems.....	251
Sheralieva Shirin Abdisalomovna. Translation problems of phraseological units in scientific discourse.....	255
Ruziyev Elbek Ural ugli. Characteristics of expression of the political leader's speech in "Tonyukuk".....	270
Abdullaeva Munojot Mukhtorovna. Linguocultural classification of proverbs expressing gender relations.....	286
Shokirova Mahbubahon. Lexical units representing manifestations of national sports.....	292
Jurakholova Bahora Kurbanbaevna. The linguocognitive aspects of proverb research.....	296
Abbasova Gulnare Xaliq qizi. The basic intellectual of vagif bayatli oder's poetryparadoxes as one of his artistic characteristics.....	313
Ergashova Sadoqat. Folklore traditions in the poet's poetry.....	318

13.00.00. - "PEDAGOGY"

Khalmuratova Jumagul Gaybullaevna. Social need for integration of specialists in higher education institutions.....	21
Igamberdiev Obidjon Rubdulla o'g'li. Conducting control tests of 11-13-year-old football players in multi-year training stages (for example, starting speed).....	52
Norboev Zafar A. New generation textbooks in higher education institutions in the philological field and requirements for them.....	80
Yuldasheva Gavkharoy Orinboy qizi. Didactic and methodological approaches to the development of pedagogical reflection ability of future teachers.....	181
Urazboeva Sabohat Artikboyevna. Methodology of working on artistic text in 3-4 grades.....	190
Jumaniyazova Gozal Bakhorovna. Preparing future primary teachers with an interdisciplinary approach (in the interpretation of reading literacy and natural sciences).....	273
Sabirova Charoskhan Atamamatovna, Ismailova Shahzoda Nurali qizi. The influence of characteristics on the spiritual education of students.....	277
Ukibaeva Sanimkhan Toymagambetovna. Advantages of forming 21st century skills in primary class students.....	280
Bekberganova Nazokat Oybek qizi. The current state of the development of communicative speech in primary class students through media technologies	

19.00.00. -"PSYCHOLOGY"

Djumaniyazova Mukhiya Khusinovna. Aspects of interdependence of students' academic motivation and values.....	58
Ilmira Jumaniyazova Kamiljanovna. The effect of perfectionism on success and personal development.....	63
Muratova Fatima Normakhmat qizi. Features of the development and manifestation of the position of the student personality.....	119

23.00.00 -"POLITICAL SCIENCE"

Kurbanbaeva Munavvara Kozibaevna. The concept of "civil society" in the concepts of thinkers of the Temurian period.....	310
---	-----

**O‘ZBEKISTON SSR DA IJTIMOIIY TURMUSHNING
AHOLI SALOMATLIGIGA TA’SIRI****Najmiddinov Qodirjon Murodjon o‘g‘li,**
*Namangan Davlat universiteti**“Tarix” kafedrasida tayanch doktoranti***THE INFLUENCE OF SOCIAL LIFE ON THE
HEALTH OF THE POPULATION IN THE
UZBEKISTAN SSR****Najmiddinov Kadirjon Murodjon o‘g‘li,**
*Namangan State University**Basic doctoral student of the Department of History***ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НА
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНСКОЙ
ССР****Наджмиддинов Кадиржон сын Муроджона,**
Наманганский государственный университет
Базовый докторант кафедры истории[najmiddinovqodirjon13@
gmail.com](mailto:najmiddinovqodirjon13@gmail.com)

Tel: +998 90 796 28 22

ORCID:0009-0003-6638-
4430

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston SSR aholisi mustabid qaramlik davrida qanday ahvolda yashaganligi, aholining daromadlari va xarajatlarining aholi sog‘lig‘iga bevosita ta’siri qiyosiy va tahliliy ravishda o‘rganilgan. Shuningdek, sanatoriyalar va kurortlar, aholi iste’mol madaniyati haqidagi masalalarning ham salomatlikdagi ahamiyatiga alohida e’tibor qaratilgan. Mazkur tadqiqot ishida aholining ijtimoiy turmushidagi kamchiliklarning aholi sog‘lig‘iga bo‘lgan ta’sirini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: sanatoriyalar, kurortlar, gripp, bronxial astma, pnevmoniya, buqoq, epidemiya.

Аннотация: В данной статье сравнительно и аналитически изучены условия жизни населения Узбекской ССР в период постоянной зависимости, прямое влияние доходов и расходов населения на здоровье населения. Также особое внимание уделено оздоровительному значению санаториев и курортов, вопросам потребительской культуры населения. В данной исследовательской работе предпринята попытка выявить влияние недостатков в социальной жизни населения на здоровье населения.

Ключевые слова: санатории, курорты, грипп, бронхиальная астма, пневмония, оспа, эпидемия.

Abstract: In this article, the conditions of the population of the Uzbek SSR during the period of permanent dependence, the direct impact of the income and expenses of the population on the health of the population are studied comparatively and analytically. Also, special attention is paid to the health importance of sanatoriums and spas, issues of consumer culture of the population. In this research work, an attempt was made to reveal the impact of the shortcomings in the social life of the population on the health of the population.

Key words: sanatoriums, spas, flu, bronchial asthma, pneumonia, smallpox, epidemic.

KIRISH. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, insonni ulug‘lash va uning baxtli hayot kechirishi uchun kuchli davlat siyosati olib borilmoqda. Mamlakatimizdagi barcha qatlam vakillarini yuqori daromadli ish o‘rinlari, uy-joy va sifatli iste‘mol buyumlari bilan ta‘minlash insonning uzoq va sog‘lom hayot kechirishining asosiy shartlaridan hisoblanadi. Bir so‘z bilan aytganda, xalqimizga munosib hayot kechirishlari uchun chuqur islohotlar amalga oshirib kelinyapti. Lekin, O‘zbekiston SSR davrida aholining ijtimoiy turmushi ayanchli ahvolda edi. Ular yetarlicha maosh olib ishlamaganlar, uy-joy muammosi va oziq-ovqat bilan aholini ta‘minlash borasida ham jiddiy kamchiliklar bor edi. Inson sog‘lig‘ini saqlashda muayyan davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, aholining yashash va madaniyat darajasining yuqori ekanligi ham muhim omillardan hisoblanadi. Mutaxassislarining fikricha, inson sog‘lig‘ining 49-53 foizi turmush sharoitlariga bog‘liq. Ijtimoiy turmush sharoitining nochorligi tufayli sil, teritanosil, shiqliq, ruhiy-asab kasalliklari kelib chiqadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Xalqimizda “kambag‘allik bu – kasallik” degan dono naql bor. Xalq sog‘lig‘ini saqlash va aholini yuqori malakali tibbiy yordam va dori-darmon bilan bepul ta‘minlash SSSR ning asosiy qonuni – Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yilgan. Lekin, O‘zbekistonda meditsina ishi bepul bo‘lsa ham, sobiq ittifoq butun umri davomida aholi sog‘lig‘ini ta‘minlashda sifatli ishlarni amalga oshirolmadi.

O‘zbekiston hududida kimyoviy tarkibi har xil mineral suvlar, bahavo joylar mavjud. Hammasi bo‘lib 200 dan ziyod mineral bloklar suvi tekshirilgan (shulardan 61 tasining shifobaxshligi aniqlangan), 100 dan ortiq bahavo joylar, 30 dan ziyod tuz-balchiqli ko‘llar tekshirilgan (1983) [1].

Aholi salomatligini saqlashda sanatoriya va kurortlar faoliyati ham muhim hisoblanadi. Bu davrda O‘zbekiston hududida 60 dan ortiq mineral suv manbalari va xushmanzara joylar o‘rganilgan, bu joylarda sanatoriyalar va dam olish uylari tashkil etilgan. Vodil va Shohimardon (Farg‘ona viloyatida), Bo‘stonliq (Toshkent viloyati), Zomin (Samarqand viloyati), Boysun-Mingchuqur (Surxondaryo viloyati) va boshqalar shular jumlasidandir [2].

1958-yilda O‘zbekistonda Sovet Ittifoqidagi dastlabki tuberkuloz kasalliklarini mehnat

jarayonida davolovchi “Paxtaliko‘l” sanatoriysi tashkil etildi. Keyinchalik bunday sanatoriyalar respublikaning ko‘pgina viloyatlarida kolxozlarning faol ishtiroki bilan barpo etildi [3].

1967-yilda O‘zbekistonda 66 sanatoriya (shulardan 39 tasi bolalar uchun) va 15 ta dam olish uyi mavjud bo‘lib, bulardan 20 ta ixtisoslashgan sanatoriya Sog‘liqni saqlash ministrligiga qaragan. Bundan tashqari, respublikaning eng xushmanzara joylarida kasal bolalar uchun 39 ta sanatoriya ochilgan. Oltita balneologik shifoxona tashkil etilgan, ulardan ikkitasi (Chimyon va Qiziltepa) Farg‘ona oblastida, bittasi Toshkent yaqinida (“Toshminovodi” balneologik shifoxonasi) joylashgan. Samarqand viloyatida “Nagornaya” shifoxonasi qurilgan. Shunday shifoxonalar Surxondaryo (Jayronxona) va Andijon (Janubiy Olamushuk) viloyatlarida ham ishga tushirilgan. Chortoq kurorti eng mashhur balneologik kurortlardan edi. Ana shu kurortda tayanch va harakat organlari, periferik nerv sistemasi kasalliklari, teri kasalliklari, ayollar tanosil a‘zolari kasalliklari, shuningdek, hazm organlari kasalliklari davolanadi [4].

Bundan tashqari, O‘zbekiston SSR Sog‘liqni saqlash ministrligi qaramog‘ida Kislovodsk, Sochi va Yalta shaharlarida sanatoriyalar bo‘lgan [5]. Bu yerga har yili ko‘plab ishchi va xizmatchilar dam olish va sog‘liqlarini tiklash uchun yuborilgan.

O‘zbekistonda silni davolash uchun “Shohimardon”, “Ko‘li Qubbon”, “Moviy ko‘l” – Farg‘ona viloyatida va “Chimyon” (Toshkent viloyatida) kabi maxsus iqlim kurortlari ham barpo etilgan. Har yozda O‘zbekistonning barcha viloyatlarida pioneer lagerlari, bolalar maydonchalari va boshqalar tashkil etiladi. 1966-yilda birinchi marta sanatoriy tipidagi lagerlar ochildi [6].

Farg‘ona vodiysidagi deyarli barcha soy va daryolar baland tog‘lardan oqib tushadi. Eng ko‘p suv keltiradigan daryolar Norin va Qoradaryo hisoblanadi. Alohida aytib o‘tish kerakki, ko‘pgina kasalliklar aholi iste‘molida ishlatiladigan suvning kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq. Mazkur o‘lkada tog‘lardan bevosita oqib tushuvchi daryo suvlari tarkibining yod moddasiga taqchilligi mintaqada endemik buqoq kasalligining ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Bu hol ayniqsa, Farg‘ona viloyatida, xususan, Qo‘qon atrofida ko‘proq ko‘zga tashlanadi.

Aholining buqoq bilan kasallanishi vodiya har 1000 aholiga 45 kishidan ko'proqni tashkil etgan. Bu O'zbekiston bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich edi.

Farg'ona vodiysining ayrim qismlarida, jumladan, Yozyavon, Dang'ara va boshqa tumanlarda chuchuk suvning yetishmasligi bois suv boshqa hududlardan keltiriladi. Shunga qaramasdan, mazkur hududlar mintaqada bolalar orasida uchraydigan yuqumli kasalliklar salmog'i bo'yicha alohida ajralib turadi.

Farg'ona vodiysi bir nechta yirik shaharlarga ega bo'lishiga qaramasdan shahar aholisiga nisbatan qishloq aholisi ko'pchilikni tashkil etadi, ya'ni urbanizatsiya darajasi yuqori emas edi. Lekin, ayrim shaharlar Andijon, Namangan, Farg'ona shaharlari respublikamizdagi siyosiy-iqtisodiy markazlaridan biri bo'lishi bilan bir qatorda, yirik sanoat, transport markazlaridan hamdir. Ushbu hol o'z navbatida, uning atmosfera havosining ifloslanish darajasini ham yanada kuchaytirdi. Shuning uchun bu shaharlar O'zbekistonda xavfli o'sma, teri-tanosil xastaliklari va aholining o'lim ko'rsatkichlari bo'yicha alohida ajralib turadi.

Respublikamizda 1991-yilda har 100 ming aholiga xavfli o'sma bilan bog'liq o'lim 53,0 ni tashkil etgan bo'lsa, ushbu raqam Sirdaryo viloyatida 63,7 ni ko'rsatdi. Chunki, Mirzacho'l tibbiy geografik rayoniga kiruvchi Sirdaryo viloyati xo'jalik tarkibida IESlar faoliyati bilan bog'liq tarzda xavfli o'sma, qon va qon hosil qiluvchi a'zolar bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlari bir muncha yuqori edi.

Bu davrda Farg'ona vodiysi qishloq aholisiga ajratilgan pensiya va nafaqalar miqdori kishi boshiga hisoblaganda, SSSR dagi o'rtacha darajadan juda past bo'lgan. Masalan, 1971-1985-yillar mobaynida ham respublika 9 million aholisining maoshi 75 so'mdan kam edi. Nogironlar, qariyalar, yosh bolalar, o'zini-o'zi boqa olmaydiganlar, jon boshiga 50 so'mdan kam daromad olayotganlar soni 5 milliondan ko'p edi. O'zbekiston SSR aholisining deyarli 50 foizi yashash uchun zarur bo'lgan eng kam miqdordan kamroq daromad bilan kun kechirib kelmoqda edi. Bu miqdor 85 so'mni tashkil etardi [7]. Solishtirish uchun, ishchi va xizmatchilarning o'rtacha ish haqi SSSR da 1970-yilda 122 so'm bo'lgan bo'lsa, 1986-yilda 190 so'm edi [8].

Respublika ijtimoiy iste'mol fondi hisobidan beriladigan to'lov va imtiyozlarning SSSR dagi o'rtacha darajadan ancha pastligi ham ahvolni yanada og'irlashtirgan. Masalan, 1970-yilda to'lovlar SSSR da yashovchi har bir kishi uchun 263 so'mni, 1980-yilda 441 so'mni, 1986-yilda 547 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekistonda 1970-yilda 191 so'mni, 1980-yilda 310 so'mni, 1986-yilda esa 365 so'mni tashkil etdi [9]. Bu holat respublika qishloq aholisining kundalik oziq-ovqat mahsulotlari iste'molida ham bir qator muammolarni keltirib chiqargan. Masalan, Andijon viloyatida 1980-yilda go'sht mahsulotlari iste'moli 22,7 kg., sut va sut mahsulotlari esa 153 kg. ni tashkil etdi. Bu raqamlar 1987-yilda 17,2 kg va 94,6 kg. ni tashkil etib, yanada pasaygan. Oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish iste'molchining asosiy ovqatlanish ratsioni hisoblanadi. Hatto O'zbekistonda yil bo'yi yetishtirish mumkin bo'lgan sabzavot iste'moli ham zarur me'yorning 53,4 foizini tashkil qilgan [10].

Yuqori quvvatli mahsulotlarni iste'mol qilish, hatto zarur iste'mol darajasining to'rtidan bir qismini ham tashkil qilmagan. Andijon viloyati, Stalin rayoni (hozirgi Shahrixon) Sherqo'rg'on qishlog'i kolxozchilarining oylik xarajatlari tahlil qilinganida, 6 kishilik kolxozchi oilasining bir oylik xarajatida un 75 kg, paxta yog'i 4 kg, kartoshka 9 kg, sabzi 6 kg, guruch 8 kg, piyoz 5 kg, makaron 3 kg, qo'y go'shti 2 kg, mol go'shti 3 kg ni tashkil etgan [11]. Xarajatlar qatoriga sariyog', tuxum, qand-shakar kiritilmagan. To'yimli ratsionning kamligi barcha aholining sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Daromad pastligi bois, ehtiyoj birinchi navbatda zarur bo'lgan mahsulotlar, ya'ni non va non mahsulotlari hisobiga qondirilgan.

Lekin, SSSR o'sha paytda oziq-ovqat mahsulotlari mo'l-ko'lligi va arzonligi jihatidan jahonda birinchi qatorda turadi, deb aytilgan. Bir bulka non 25 tiyin, bir kg shakar 80 tiyin, bir kg guruch ham 80 tiyin, shuningdek, makaron, baliq, konditer tovarlari, choyning bahosi ham bir xil narxda bo'lgan. Bu narxlar 40 yildan beri o'zgarmay ushlab turilgan [12].

1980-yillarning o'rtalarida o'zbekistonliklar asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi bo'yicha Ittifoqda eng oxirgi o'rinlarda edi. Respublika qishloqlarida go'sht iste'moli Ittifoqdagi o'rtacha miqdordan 5-6 barobar, sut, sariyog' 3 barobar, tuxum 3,5 barobar, kartoshka 4,7 barobar,

baliq mahsulotlari 21,6 barobar kam iste'mol qilingan [13].

O'zbekiston SSR da kolxozchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1970-yilda – 92 so'm, 1980-yilda – 130 so'm, 1985-yilda 130,1 so'm, 1987-yilda 132,1 so'm bo'lgan. Har bir kolxozchi oilasi qaramog'ida o'rtacha 5-6 tadan farzand bo'lgani hisobga olinsa, topilgan daromadning jon boshiga qanchadan to'g'ri kelishini bilib olish qiyin emas. O'zbekistonda ish bilan band aholining 40 foizi qishloq xo'jaligida mehnat qilganini hisobga olsak, respublika aholisining juda katta qismi oylik daromad bo'yicha Ittifoqdagi o'rtacha darajadan ancha past bo'lganini ko'rish mumkin [14].

1960-yillarda respublika shaharlarida 30-35 foiz, rayon markazlarida 15-20 foiz chiqindilar yig'ilgan va yo'qotilgan. Lekin, kolxoz va sovxozlarda sanitar tozalash xizmati umuman bo'lmagan. Kanalizatsiya respublikaning 14 ta shahrida mavjud edi. Respublikadagi 407 ta yirik korxonalaridan 225 tasi sutkasiga 275,2 kubometr nasosli va sanoat oqova suvlarini ochiq suv havzalariga tozalamasdan oqizib yuborgan.[15]

Vodiy qishloq rayonlarini suv bilan ta'minlash butun respublikada bo'lgani kabi markazlashtirilmagan holda ochiq suv havzalaridan amalga oshirilgan. Jumladan, Farg'ona viloyatida 72 foiz va Andijon viloyatida 78 foiz qishloq aholisi ochiq suv havzalaridan suv ichgan. Farg'ona vodiysi viloyatlari qishloq aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlanish bo'yicha faqat Toshkent viloyatidan keyingi o'rinda turgan. Vodiydagi 33 ta qishloq aholisi ichimlik suvi olishda artezan, 30 tasi quduq suvlaridan foydalangan. Farg'ona viloyatida ichimlik suvi bilan ta'minlangan qishloq aholisi 6,7 foizni hamda Andijon viloyatida esa 2,9 foizni tashkil etgan [16].

Farg'ona vodiysida yer osti suvlarining minerallashuvi yuqori bo'lganligi sababli quduq suvlaridan foydalanish keng tarqalmagan hamda qishloq aholisining faqat 3-7 foizi ushbu resurslardan foydalangan. Ba'zi bir rayonlarda (Leningrad, Frunze (hozirgi Dang'ara)) qishloq aholisi "tubsiz" deb atalgan shaxta quduqlaridagi suvlardan foydalangan. Quduq suvlari odatda sifatli bo'lmagan, ularda kimyoviy elementlar va spora (tayoqchasimon bakteriya) uchrab turgan [17].

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish kerakki, aholining ijtimoiy turmush tarzi, yashayotgan makoni, iste'mol

qilayotgan mahsulotlari uning sog'lig'iga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yuqorida ko'rinib turganidek, aholi orasida turli kasallik va epidemiyalar kelib chiqishida bu omillarning o'rni katta edi. Shuning uchun doim kasalliklarning oqibatlarini bilan kurashmasdan, uning kelib chiqish sabablarini o'rganish va unga qarshi samarali yechimlar ishlab chiqish eng muhim vazifa hisoblanadi. Sovet hukumati esa aholi turmush darajasini oshirmasdan turib, aholini sog'lom turmush darajasiga qaytara olmasligini tushunib yetmadi. Sog'liqni saqlash sohasi jamiyat hayotining boshqa sohalari bilan uzviy rivojlanishi uchun izchil va davomli ijtimoiy siyosat olib borilmaganligi natijasida inson salomatligi sohasida doimiy muammolar paydo bo'ldi. O'tkazilgan islohotlar ham yetarlicha samara bermadi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Саломатлик: оммабоп медицина энциклопедияси. - Тошкент, Ўзбек совет Энциклопедияси Бош редакцияси, 1985. -Б.384.
2. Қодиров А.А, Дехто Л.Я. Ўзбекистон ССР да соғлиқни сақлаш ишлари. –Тошкент, Ўзбекистон, 1967. -Б.25.
3. Маъзумов Б.Х. Совет Ўзбекистонидида соғлиқни сақлаш ишлари. -Тошкент.:Ўзбекистон, 1964.-Б.37.
4. Қодиров А.А, Дехто Л.Я. Ўзбекистон ССР да соғлиқни сақлаш ишлари. – Тошкент.:Ўзбекистон, 1967. -Б.26.
5. Саломатлик: оммабоп медицина энциклопедияси. -Тошкент, Ўзбек совет Энциклопедияси Бош редакцияси, 1985. -Б.384.
6. Қодиров А.А, Дехто Л.Я. Ўзбекистон ССР да соғлиқни сақлаш ишлари. -Тошкент, Ўзбекистон, 1967. -Б.27.
7. Бобожонов Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. (70-80 йиллар мисолида). -Тошкент, Шарк, 1999. -Б.43.
8. Жавлиев Т. Табиат, инсон ва дин. -Тошкент, Фан, 1986. –В.113.
9. Тажимирзаев Э. XX асрнинг 60-80-йилларида Фарғона водийси қишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаёти. дисс. Андижон, 2020. -Б.37.
10. Эгамов Э., Меҳмонов С. Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароити: муаммо ва ечимлар. -Тошкент, Меҳнат, 1991. -Б.106.

11. Andijon viloyati arxivi. 522-fond, 5-ro'uxat, 574-ish, 444-varaq.
12. Жавлиев Т. Табиат, инсон ва дин. -Т.:Фан, 1986. –В.114.
13. Тажимирзаев Э. XX асрнинг 60-80-йилларида Фарғона водийси қишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаёти. дисс. Андижон. 2020. -Б.38.
14. Эгамов Э., Меҳмонов С. Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароити: муаммо ва ечимлар. -Тошкент, Меҳнат, 1991. -Б.116.
15. О'zbekiston Ilmiy texnikaviy va tibbiyot hujjatlari milliy arxivi (ITTHMA). R-40-fond, 4-ro'uxat, 10-ish, 84-varaq.
16. О'zbekiston ITTHMA. R-62-fond,1-ro'uxat, 394-ish, 48-varaq.
17. О'zbekiston ITTHMA. R-62-fond,1-ro'uxat, 394-ish, 49-51-varaqlar.

